

Il ruolo dell'attività fisico-motoria nei Disturbi del Neurosviluppo (TEA): evidenze, esperienza e prospettive

Dr. Julio Salazar Gonzales – 2026
ONG Actitud / Bioactitud

La Biblioteca Nazionale di Medicina degli Stati Uniti (MedlinePlus) definisce i Disturbi dello Spettro Autistico (TEA) come condizioni del neurosviluppo che influenzano il comportamento, la comunicazione e le abilità sociali, con esordio generalmente prima dei due anni di età. Il termine “spettro” riflette l'ampia variabilità dei sintomi, che possono manifestarsi con diversa intensità, da forme lievi a quadri più complessi che richiedono supporto continuativo. Alcune persone con TEA necessitano di assistenza costante, mentre altre raggiungono un buon livello di autonomia.

Questa eterogeneità clinica implica la necessità di un approccio terapeutico multidimensionale. Le strategie tradizionali — come l'analisi comportamentale applicata (ABA), la logopedia, la terapia occupazionale e gli interventi per la socializzazione — rappresentano pilastri fondamentali. Tuttavia, per lungo tempo, l'attività fisica è stata sottovalutata come strumento terapeutico. Oggi, grazie a un numero crescente di evidenze scientifiche, essa viene riconosciuta come componente essenziale di un intervento integrato.

A partire dagli anni '80, ho lavorato nell'ambito dell'allenamento fisico rivolto a persone con diverse abilità, tra cui soggetti con Sindrome di Down, disabilità intellettiva e Disturbi del Neurosviluppo. L'esperienza maturata attraverso l'ONG Actitud, a Lima (Perù), mi ha consentito di osservare nel tempo miglioramenti significativi e duraturi non solo sul piano motorio, ma anche su quello emotivo, cognitivo e relazionale.

Negli ultimi decenni, la letteratura scientifica ha progressivamente confermato ciò che l'esperienza sul campo già suggeriva: l'attività fisico-motoria e sportiva rappresenta un potente strumento di intervento precoce nei TEA. I benefici osservati non si limitano all'ambito fisico, ma si estendono alla regolazione comportamentale, alla riduzione delle stereotipie e al miglioramento delle competenze sociali.

Le attuali evidenze indicano che gli interventi nei disturbi del neurosviluppo devono essere personalizzati, tenendo conto del profilo cognitivo e comportamentale dell'individuo. In questo contesto, l'attività fisica si configura come un mezzo privilegiato per intervenire in modo trasversale su diverse aree di sviluppo.

Dalla mia esperienza emerge chiaramente che la conoscenza e la gestione del proprio corpo rappresentano una base imprescindibile per l'interazione efficace con l'ambiente. La mancata acquisizione di competenze motorie adeguate può tradursi in difficoltà nella regolazione comportamentale e nell'adattamento sociale.

È noto che nei TEA intervengono numerosi fattori biologici e ambientali — tra cui alterazioni dei neurotrasmettitori, disbiosi intestinale, infiammazione sistemica, esposizione a metalli pesanti e disfunzioni sensoriali — che influenzano il comportamento. Tuttavia, il presente contributo si concentra specificamente sul ruolo dell'attività fisica come leva terapeutica.

I benefici dell'attività fisica nelle persone con TEA sono molteplici e ben documentati. Essa contribuisce allo sviluppo delle capacità cognitive, al miglioramento delle competenze motorie e alla promozione dell'inclusione sociale. Ma in che modo si realizza questo effetto?

Il movimento rappresenta l'espressione primaria dell'identità motoria: è attraverso di esso che il corpo si relaziona con lo spazio, sotto il controllo del sistema nervoso centrale. Studi internazionali hanno dimostrato che l'esercizio fisico regolare, in particolare se di intensità moderata o elevata, è associato a una

riduzione significativa di comportamenti problematici quali stereotipie, iperattività, aggressività e autolesionismo.

Già nel 1995 la pedagoga e neuroscienziata Paul Dennison evidenziava come il movimento costituisca la porta d'accesso all'apprendimento, facilitando l'integrazione delle informazioni nelle reti neurali e favorendo lo sviluppo delle capacità cognitive. Il cervello apprende attraverso il movimento, evolvendo progressivamente verso la capacità di anticipazione e adattamento, elementi fondamentali dell'intelligenza.

Nel 1999 l'American College of Sports Medicine (ACSM) raccomandò la pratica regolare di attività fisica (3–5 volte a settimana) per migliorare condizioni legate all'ansia, evidenziando l'impatto positivo dell'esercizio anche sulla salute mentale.

Nello stesso anno ho pubblicato il volume *Abriendo Fronteras*, in cui ho descritto un programma di intervento sviluppato insieme alla Mg. Ana Luisa Molina, basato sull'attività fisica come strumento di trasformazione comportamentale nelle persone con TEA. Tra i principali benefici osservati si evidenziano:

- **Area emotiva:** miglioramento delle relazioni interpersonali e dell'integrazione con il contesto.
- **Area cognitiva:** potenziamento della memoria grazie a routine e sequenze motorie ripetute.
- **Struttura e disciplina:** sviluppo di regole comportamentali e autocontrollo.
- **Condizionamento fisico:** incremento delle capacità aerobiche e anaerobiche e miglioramento psicomotorio.
- **Regolazione neurochimica:** modulazione di serotonina e altri neurotrasmettitori attraverso esercizio e respirazione.
- **Coordinazione neuromuscolare:** ottimizzazione del reclutamento e della sincronizzazione delle unità motorie.
- **Supporto nutrizionale:** integrazione con piani alimentari personalizzati.

L'attività fisica si rivela quindi uno strumento fondamentale anche nei disturbi dell'apprendimento, poiché la competenza motoria costituisce la base per lo sviluppo di funzioni cognitive superiori. La consapevolezza corporea favorisce una migliore comunicazione con l'ambiente esterno e una maggiore autonomia. Libro. *Abriendo Fronteras*. Editorial Cecosami, 1999, Dr. Julio Salazar Gonzales

Già nel 2004 è stato pubblicato uno studio che evidenzia come la pratica dell'attività fisico-sportiva eserciti un effetto positivo sulla salute mentale, grazie alla stimolazione della produzione di endorfine (in particolare β -endorfine). Questo processo è associato a una significativa riduzione dei livelli di ansia, depressione e stress.

Qualsiasi forma di attività fisica, sia a bassa che ad alta intensità, favorisce il rilascio di queste sostanze, che agiscono direttamente sul sistema nervoso centrale, inducendo una sensazione immediata di benessere e rilassamento. Inoltre, le endorfine svolgono un'azione inibitoria sulle vie nervose deputate alla trasmissione del dolore, contribuendo a effetti analgesici e sedativi. Di conseguenza, è possibile sperimentare uno stato di euforia, spesso definito come effetto degli "analgesici naturali" o delle cosiddette "ormoni della felicità" (Martinsen, 2004; Paffenbarger, Lee e Leung, 2004).

È importante sottolineare che tali evidenze non rappresentano una novità: da decenni la letteratura scientifica documenta questi benefici. Tuttavia, nell'ambito dei Disturbi del Neurosviluppo, l'attività fisica non è stata a lungo adeguatamente valorizzata come cofattore terapeutico all'interno degli interventi clinici.

Questi studi dimostrano chiaramente come i benefici dell'attività fisica non si limitino alla dimensione corporea, ma si estendano in modo significativo alla sfera psicologica e, soprattutto, alla biochimica cerebrale. I neurotrasmettitori, infatti, svolgono un ruolo determinante nella regolazione del

comportamento e nella modulazione delle risposte emotive, influenzando direttamente l'intensità e la qualità delle nostre reazioni psicologiche.

Circa 22 anni fa erano già disponibili evidenze relative ai benefici dell'attività fisica a livello dei neurotrasmettitori cerebrali. Tali effetti risultano particolarmente evidenti nel comportamento degli alunni con TEA che praticano attività sportiva con regolarità. Un esempio concreto è rappresentato dall'ONG Actitud di Lima, in Perù, che da oltre 30 anni sviluppa un programma di modificazione del comportamento attraverso l'attività fisica per persone con TEA e condizioni affini, ottenendo risultati molto positivi e, soprattutto, duraturi nel tempo.

Questi risultati non sono stati osservati soltanto sul piano motorio e comportamentale, ma sono stati anche supportati da analisi biochimiche, come gli studi sugli acidi organici, che hanno evidenziato un aumento della produzione di serotonina e un migliore equilibrio tra neurotrasmettitori eccitatori e inibitori. È importante sottolineare che anche la nutrizione svolge un ruolo determinante nella sintesi e nella regolazione dei neurotrasmettitori.

Un ulteriore contributo rilevante proviene da studi recenti sull'intervento precoce nei bambini con TEA attraverso attività fisico-motorie.

La revisione narrativa del 2020 *Fundamental Motor Skills Intervention for Children with Autism Spectrum Disorder: A 10-Year Narrative Review* ([Silvia Busti Ceccarelli](#), [Camilla Ferrante](#), [Erica Gazzola](#), [Gian Marco Marzocchi](#), [Maria Nobile](#), [Massimo Molteni](#), [Alessandro Crippa](#)).

L'obiettivo principale di questo studio pilota è stato quello di valutare l'efficacia di un intervento intensivo basato su abilità motorie, attività fisica e socializzazione in bambini piccoli con diagnosi di TEA. I risultati evidenziano l'importanza di includere la programmazione motoria o fisica tra i servizi di intervento precoce destinati ai bambini con Disturbo dello Spettro Autistico (Leah Ketcheson, Janet Hauck, Dale Ulrich; PMID: 27354429).

Lo studio sottolinea inoltre che, nell'ultimo decennio, le evidenze scientifiche sono convergenti nell'indicare il deficit motorio come uno dei marcatori più consistenti del TEA, insieme alle difficoltà socio-comunicative. Sono state infatti descritte anomalie motorie diffuse nel contesto dei disturbi dello spettro autistico, le quali potrebbero avere implicazioni rilevanti per il successivo sviluppo cognitivo e sociale.

I risultati indicano miglioramenti potenzialmente significativi nelle abilità motorie a seguito dell'intervento e ribadiscono l'importanza di includere attività motorie nei programmi riabilitativi rivolti ai bambini con TEA.

Nel 2020 l'Autism Research Institute (ARI) dell'Università dell'Arizona ha pubblicato uno studio sull'attività fisica nei bambini con TEA, intitolato *Physical Exercise and Autism*, nell'ambito dei programmi educativi e di sviluppo delle competenze sociali e comunicative (J. McEachin, PhD).

La conclusione dello studio evidenzia che uno dei trattamenti più efficaci per le persone con autismo è rappresentato dall'esercizio fisico. Le ricerche dimostrano che l'attività fisica vigorosa e intensa è associata a una riduzione delle condotte stereotipate, autostimolatorie, dell'iperattività, dell'aggressività, dell'autoaggressività e dei comportamenti distruttivi.

In particolare, viene indicato che l'esercizio aerobico vigoroso, praticato per almeno 20 minuti, tre o quattro volte alla settimana, produce benefici significativi, mentre l'attività fisica leggera viene considerata meno efficace. Lo studio sottolinea inoltre che molti bambini con autismo tendono ad aumentare di peso a causa della scarsa attività fisica, con conseguenti problematiche aggiuntive per la salute.

In generale, l'esercizio fisico è riconosciuto come un elemento fondamentale per la salute sia fisica sia mentale, e numerosi studi dimostrano che l'attività vigorosa è particolarmente efficace anche nel trattamento della depressione.

Pur condividendo in larga misura i risultati dello studio, ritengo opportuno precisare che l'affermazione secondo cui l'esercizio leggero apporterebbe benefici limitati non è del tutto condivisibile. Per poter raggiungere livelli di esercizio vigoroso, è infatti necessario un percorso progressivo che parta da attività leggere o moderate, attraverso le quali l'allievo possa apprendere correttamente i movimenti e interiorizzarne modalità e frequenza.

Non è possibile accedere direttamente a un'attività intensa senza una fase di adattamento: è proprio durante questo processo graduale che si ottengono benefici rilevanti, in quanto il soggetto impara a gestire il proprio corpo in modo più efficace ed efficiente. Si tratta di un processo sensoriale e muscolare fondamentale, che consente uno sviluppo più armonico e organizzato delle capacità motorie, rendendo poi possibile l'incremento progressivo dell'intensità dell'allenamento fino al raggiungimento dei benefici associati all'esercizio vigoroso descritti nello studio.

Il concetto metodologico dell'apprendimento si basa sul principio che le persone apprendono attraverso un processo che va dal semplice al complesso, percorrendo tutte le fasi sin dall'inizio: dai comportamenti o movimenti primari o di base — come il contatto oculare e l'esecuzione di semplici comandi, fino alle attività motorie grossolane e fini — per arrivare a competenze più articolate, quali l'imitazione motoria e verbale.

Nella mia esperienza di oltre 30 anni nell'allenamento sportivo con alunni con TEA, gli esercizi leggeri rappresentano la base dell'interazione tra l'allievo, l'insegnante, i compagni di classe e l'ambiente. Essi consentono inoltre lo sviluppo progressivo delle capacità, che si arricchiscono e si strutturano man mano che vengono acquisite e padroneggiate, fino a permettere, nel tempo, l'esecuzione di attività più intense. L'esercizio leggero costituisce quindi una fase preliminare indispensabile, anche perché apporta benefici a livello dei neurotrasmettitori, seppur in misura inizialmente moderata.

Numerosi studi hanno ampiamente documentato gli effetti e i benefici dell'attività fisica sui neurotrasmettitori cerebrali, evidenziando come essa favorisca il rilascio di sostanze quali serotonina, endorfine, dopamina e noradrenalina, tutte strettamente coinvolte nella regolazione delle emozioni.

Altri studi hanno inoltre dimostrato che l'esercizio influisce su questi neurotrasmettitori anche in relazione ai processi di memoria — sia di immagazzinamento sia di recupero delle informazioni — e allo stato dell'umore. È stato inoltre osservato che l'attività fisica regolare può indurre cambiamenti strutturali duraturi a livello cerebrale. Anche l'aumento della temperatura corporea contribuisce a favorire uno stato di rilassamento e di benessere psicologico (Herrera, H., 2008).

È importante evidenziare, in relazione alla prevenzione delle dipendenze, che nel caso di persone con TEA può essere presente un'alterazione del microbiota intestinale, con predominanza di funghi e lieviti che si nutrono di zuccheri, favorendo comportamenti di tipo compulsivo verso tali alimenti.

Tra i molteplici benefici delle attività fisico-motorie e sportive nelle persone con TEA, si evidenzia anche il rafforzamento della relazione tra allenatore e partecipanti, nonché la qualità dell'interazione di gruppo. Le emozioni e i sentimenti positivi che derivano dall'integrazione sociale si manifestano con frequenza, anche grazie all'azione dell'esercizio sui neurotrasmettitori, contribuendo a migliorare il benessere generale e la partecipazione attiva.

I periodi emotivi positivi attivano i cosiddetti nuclei dopaminergici, favorendo il rilascio di dopamina, che stimola i gangli e rafforza le sinapsi attive durante i processi di apprendimento (Wise, Spinder, De & Gerbe, 1982). L'attività fisica promuove la neuroplasticità e i suoi effetti benefici sui processi di apprendimento e

sul controllo corporeo, con ricadute significative sul comportamento fisico ed emotivo delle persone con TEA.

Ciò implica che gli stati emotivi rappresentano un elemento chiave del processo cognitivo noto come apprendimento emotivo: quando le esperienze sono piacevoli, la connettività neuronale si rafforza e l'apprendimento viene facilitato anche attraverso lo stimolo relazionale con gli altri, sviluppando una maggiore predisposizione verso determinate attività. Inoltre, la capacità di autoregolazione dell'individuo incide direttamente sulla gestione delle proprie emozioni (Thompson, 1994; Gros, 2003).

Un altro importante gruppo di sostanze che aumenta con l'esercizio è rappresentato dai fattori neurotrofici. Si tratta di una famiglia di proteine che favoriscono la sopravvivenza dei neuroni. Queste sostanze, appartenenti ai fattori di crescita, vengono rilasciate nel flusso sanguigno e sono in grado di legarsi a specifici recettori cellulari, stimolando la sopravvivenza, la crescita e la differenziazione neuronale.

In particolare, il fattore neurotrofico derivato dal cervello (BDNF) aumenta in seguito all'attività fisica, migliorando le funzioni cognitive e inducendo cambiamenti funzionali nei neuroni (John Ratey, *The Revolutionary New Science of Exercise and the Brain*, Newsweek, 19 marzo 2007).

In questo contesto, la neuroscienza cognitiva può essere intesa come il collegamento tra i meccanismi biologici neuronali e i processi cognitivi — quali memoria, attenzione e linguaggio — senza trascurare la dimensione emotiva. Il suo obiettivo è comprendere la relazione tra attività cerebrale, apprendimento e comportamento (Matute, 2012).

L'apprendimento è strettamente connesso alla condotta, poiché implica una riorganizzazione delle strutture mentali e delle prospettive, basata sulle conoscenze pregresse e sulle esperienze vissute. Ogni individuo sviluppa modalità di apprendimento proprie, in funzione delle sue capacità cognitive, adattive e sensoriali, che possono essere di tipo visivo, uditivo o cinestetico. L'educazione dovrebbe pertanto integrare il ruolo dell'attività cerebrale nei processi di insegnamento-apprendimento (Navarrete, D., 2020).

I processi di apprendimento risultano ulteriormente rafforzati dall'attività fisica: tali strumenti favoriscono lo sviluppo dell'autocontrollo e l'acquisizione di nuove competenze (J. Salazar, 2020).

L'esercizio fisico contribuisce inoltre alla riduzione dello stress e dell'ansia, migliorando il sonno, i tempi di reazione e la memoria, tra gli altri benefici.

Le condotte stereotipate possono interferire con i processi di insegnamento; tuttavia, programmi strutturati di attività fisica migliorano significativamente l'intenzionalità e la partecipazione in ambito scolastico. Per questo motivo, genitori e insegnanti dovrebbero considerare l'inclusione di programmi di esercizio, anche vigoroso, all'interno dei piani educativi individualizzati (Individualized Education Program – IEP).

Nel 2020 è stato pubblicato un meta-analisi sugli effetti dell'intervento dell'attività fisica in bambini e adolescenti con autismo (Int J Environ Res Public Health, 17 marzo 2020; 17(6):1950. doi: 10.3390/ijerph17061950; Jinfeng Huang, Chunjie Du, Jianjin Liu, Guangxin Tan).
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32192008/>

L'obiettivo di questo lavoro è stato quello di analizzare gli effetti degli interventi basati sull'attività fisica in bambini e adolescenti con autismo, attraverso un meta-analisi utile come riferimento per future ricerche sul tema. Dal punto di vista metodologico, lo studio ha incluso una revisione sistematica di diverse banche dati — tra cui CNKI (China National Knowledge Infrastructure), Wang Fang, VIP Database for Chinese Technical Periodicals, PubMed, Scopus e Web of Science — selezionando studi controllati randomizzati

(RCT) relativi all'intervento dell'attività fisica in soggetti con autismo. I dati sono stati elaborati mediante il software Review Manager 5.3 per l'analisi degli esiti riportati in letteratura.

In totale, sono stati inclusi 12 studi, per un campione complessivo di 492 partecipanti. I risultati del meta-analisi evidenziano che l'attività fisica ha un impatto positivo significativo sulla capacità di interazione sociale, sulle abilità motorie e sul grado di severità dell'autismo nei bambini, nonché sulle competenze sociali e comunicative negli adolescenti.

D'altra parte, lo studio non ha rilevato effetti statisticamente significativi dell'attività fisica sui comportamenti stereotipati nei bambini e negli adolescenti con autismo. In conclusione, l'intervento basato sull'attività fisica risulta complessivamente benefico, e la sua applicazione continuativa può amplificarne ulteriormente gli effetti positivi.

Il meta-analisi conferma quindi i numerosi benefici dell'attività fisica nei soggetti con autismo; tuttavia, per quanto riguarda l'assenza di effetti significativi sulle stereotipie, ritengo opportuno esprimere una posizione differente. Nella mia esperienza di oltre trent'anni nel lavoro con persone con autismo, ho osservato una riduzione significativa di tali comportamenti nel tempo.

Ritengo che le condotte stereotipate siano il risultato di molteplici fattori scatenanti, non sempre adeguatamente identificati negli studi. Quando l'attività fisica è strutturata e guidata in modo appropriato, l'autocontrollo emotivo — mediato anche dai cambiamenti nei neurotrasmettitori, come precedentemente descritto — contribuisce alla riduzione delle stereotipie a livello biochimico. Parallelamente, il miglioramento del controllo muscolare favorisce una maggiore regolazione dei movimenti, contribuendo ulteriormente alla modificazione del comportamento.

In conclusione, alla luce delle evidenze presentate e supportate da numerosi studi, è possibile affermare che l'attività fisica e sportiva rappresenta uno strumento estremamente efficace per promuovere il benessere delle persone con TEA e dovrebbe essere considerata parte integrante di un approccio terapeutico globale. È giunto il momento di riconoscerne pienamente il valore all'interno dei programmi finalizzati allo sviluppo delle capacità individuali, favorendo al contempo esperienze inclusive di partecipazione sportiva.

Sono fermamente convinto dei benefici comportamentali derivanti dall'attività fisica nelle persone con autismo: si tratta di un intervento concreto, sostenibile e altamente promettente. I suoi effetti si estendono allo sviluppo di molteplici capacità — fisico-motorie, cognitive, sociali e inclusive — come descritto nel presente articolo. Auspico che ulteriori studi possano approfondire in particolare l'impatto dell'attività fisica sulla modificazione del comportamento, contribuendo a rafforzarne le basi scientifiche e a promuoverne una più ampia integrazione nei programmi terapeutici.